

MEDIAMATN YARATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Munira NAZAROVA Yusupovna

O'zJOKU PhD doktoranti

munira_nazarova1601@mail.ru

ORCID: 0009-0007-7015-8566

Annotatsiya. Mazkur tezis mediamatn qanday tayyorlanishi, uning o'ziga xos jihatlari, mediamatn yaratishda til va uslub masalalari, mediamatn yaratishning asosiy bosqichlari hamda ulardan OAVda samarali foydalanish borasidagi tahliliy ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab olgan.

Kalit so'zlar: mediamatn, infotainment, kreolizlashgan matn, adresat omili, sinkretik tasavvur, semiotik vosita.

Kirish

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida yangi kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ko'plab mediaoqimlar tomonidan shakllantirilgan global axborot makonining paydo bo'lishiga olib keldi (Добросклонская Т.Г., 2015). Bu davrga kelib, zamonaviy telekommunikatsiya vositalari safida televideniye bilan bir qatorda internet va ijtimoiy tarmoqlar ham muhim o'rinni egallay boshladi.

Mediamatn yaratishda muallif ma'no-mohiyatiga ko'ra “nima haqida?”, “nima?”, “qanday?”, “kimga?”, “nima uchun?” kabi savollarga javob berishi kerak (Майданова Л. и др., 2006).

Natija va mulohazalar

Zamonaviy matn nazariyasi va psixolingvistika qoidalarini hisobga olgan holda mediamatn yaratish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqich. Ba'zi ma'lumotlar odatda mediamatnni yaratish uchun turtki, rag'batlantiruvchi sabab bo'lib xizmat qiladi. Uni tushunib, yozuvchi nima haqida (ma'lumot) va nimani (yangilik) aytmoqchi ekanligini hal qiladi, ya'ni mulohazaning g'oyasini tuzadi. Ba'zi tilshunoslar ushbu bosqichni "birlamchi semantik yozuv" deb atashadi. Aynan mana shu nuqtada bo'lajak matnning umumiy ma'nosi aniqlanadi. Ish jarayonida g'oyani tahrirlashning imkoni bo'lsa-da, ijodkorlikning dastlabki bosqichi uchun ma'lum miqdordagi g'oyalar va faktlar zarur bo'ladi. Ma'lumot va yangilikning nisbati (mavzular va mulohazalar, nima haqida gapirish va nimani aytish) bo'lajak xabar uchun semantik asos yaratadi va uning mazmun jihatdan muvofiqligini ta'minlaydi (Лурья А., 1979). Aytish mumkinki, mediamatn uchun mavzu tanlashda qisman universallik ustunlik qilsa, qisman milliy o'ziga xoslik muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Rossiya jurnalistlari eng ko'p murojaat qiladigan mavzu bu poraxo'rlik yoki jinoiy ish va buzg'unchiliklarni o'z ichiga olsa (Добросклонская, 2008), O'zbekiston jurnalistlar hamjamiyati ham Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston mintaqalariga xos bo'lgan asosiy jarayonlarga (investitsion muhit, modernizatsiya, ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlash, innovatsion texnologiyalarga) e'tibor qaratadi (Эрназаров и др., 2008).

Keyingi bosqichda fikrni izchil shakllantirish va aniq ifodalash, matn mazmuni bo'yicha fikr yuritish jarayoni amalga oshiriladi. Aynan shu bosqichda muallif "adresat omili"ni hisobga olishi va matn kimga va nimaga mo'ljallanganligini hamda uning adresat bilan munosabatlari qanday yo'lga qo'yilishini hal qilishi kerak: "Yozuvchi kimga murojaat qilayotganini, uning xabariga qanday munosabat bildirishini tasavvur qila olishi kerak".

Psixolingvistlarning fikricha, ushbu bosqichda yaratilgan mulohazaning “ma’naviy” dasturi dastlabki “g’oya”ni ochib beruvchi: *nima deyish kerak, qanday tartibda va qanday aytish kerak* kabi savollarning javobini o’zida birlashtiradi (Лурья А., 1979). Shu bilan birga, bu bosqichda axborotni taqdim etishning zamonaviy shakllariga, xususan, *infotainmentga* murojaat qilinib, mediamatn yaratishda auditoriyaga nimani qanday tartibda aytishning o’ziga xos uslublaridan foydalanish nazarda tutiladi. Masalan, dastlab Rossiya televideniyesida infotainment uslubidan foydalanib, axborot taqdim etgan “HTB” telekanali jurnalisti Leonid Parfin o’zining “Намедни” (“Tunov kun”) ko’rsatuvida axborot uzatishning yangi tizimini ishlab chiqdi. Ko’rsatuvning asosiy janri reportaj bo’lib, u ko’proq tafsilotdan iborat edi (Картозия, 2003). O’zbekiston televideniyesida esa “Milliy TV”da efirga uzatiladigan “Millar” ko’rsatuvi mualliflari infotainmentdan samarali foydalanib kelishmoqda. Ko’rsatuv boshlovchilari voqea joyidan turib, noodatiy stand uplardan foydalangan holda axborotni o’ziga xos tarzda taqdim etishadi.

Uchinchi bosqich – matn tiliga sayqal berish bosqichi. Bu bosqichda asarning kompozitsion va lingvistik rejasi aniqlanadi. Yozma matn mantiqiy izchillikda yozilgani bois, muallif matnni nimadan boshlashni, qanday ketma-ketlikda va qanday mantiqiy qonunlarga muvofiq ma’lumot berishni, matnni qanday tugatishni o’zi hal qiladi.

Mediamatn shakllanishining asosiy manbai. Adresatda, ya’ni tomoshabinda dunyoning televizion qiyofasini shakllantiruvchi va voqelikka munosabat va tasavvurni o’zgartirib yuboruvchi asosiy manba bu – televizion mantiq hisoblanadi. Televizion matnining eng muhim xususiyati bu uning asosiy kreolizlashganligi va polikodlilik tabiatidir. Boshqacha qilib aytganda, televizion matn verbal va noverbal unsurlarning semantik va kompozitsion birligidir.

Polikodli matnlar o’zaro bog’liq belgilar tizimining soni bilan bir-biridan farq qiladi. Rossiyalik va amerikalik lingvist, pedagog va adabiyotshunos olim Roman

Yakobs kinematografik myuzklni qiyin polikodlik xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi: uning fikricha kinematografik myuzkl o'ta murakkab sinkretik tasavvur bo'lib, bir qator audio va video semiotik vositalarining o'zaro muvofiq kelishidir (Якобсон, 1985). Fransuz faylasufi, adabiyotshunos Rolan Bart ommaviy kommunikatsiya matnlarida noverbal elementlarning alohida ahamiyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Televideniye, kino va reklamada ma'nolarning paydo bo'lishi tasvir, tovush va belgilarning o'zaro ta'siriga bog'liq" (Барт Р., 1989).

Televizion matnning polikodli tabiati uning ta'sir kuchini oshiradi. Chunki verbal va noverbal ma'lumotlar auditoriya tomonidan turlicha qabul qilinadi.

Ma'lum bo'lishicha, matn shaklidagi ma'lumotlarning atigi 7 foizi o'zlashtiriladi, ovoz xususiyatiga ega axborotlar esa 38 foizgacha o'zlashtiriladi. Vizual axborotlarning imkoniyati ancha keng, ya'ni 55 foizgacha qabul qilinadi. Bu vaziyatda, og'zaki taqdim etilgan ma'lumotlar shaxs ongiga oqilona ta'sir etsa, u holda turli xil paralingvistik vositalardan foydalanish idrokni avtomatik ravishda ong osti darajasiga ta'sir o'tkazadi (Бойко М.А., 2006). Bundan tashqari, vizuallashtirilgan ma'lumotlar tomoshabinda uzatilayotgan axborotga nisbatan ko'proq ishonch hosil qilishga yordam beradi. Leslav Voytasekning fikricha: "Biz ko'rgan narsa haqiqat sifatida osonroq qabul qilinadi, kamroq xavotir uyg'otadi" (Войтасек Л., 1981).

Sarlavhalarga ajratgan holda mediamatn yaratish usuli. Bu usul ham ko'plab mediamatnlarda qo'llaniladi va o'zining samaradorligini isbotlagan. Masalan, "O'zbekiston-24" telekanalida efirga uzatiladigan "Yangiliklar-24" dasturi "Sevimli" telekanalidagi "Zamon" informatsion dasturlarida va boshqa telekanallarda ham aynan mana shu uslubdan foydalanilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda efirda yangiliklar ketayotgan vaqtida ekran pastiga mavzuning sarlavhasi havola etiladi va tomoshabin gap nima haqida ketayotganini yangilikni yarmidan ko'rib qolsa ham darrov tushunadi. Misol tariqasida, "Yangiliklar-24" informatsion dasturida "Ilmiy o'quv markazi ish boshladi", "Yangilanayotgan konstitutsiyaning mazmun-mohiyati

targ'iboti”, “*Investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda*” kabi sarlavhalarni uchratsak, “Zamon” Informatson dasturida esa “*Zo‘ravonlar qamoqqa olindi*”, “*Oldin bo‘g‘ib, keyin yoqib o‘ldirilgan IIB xodimi*”, “*Qonun zo‘ravonning popugini pasaytirdi*” kabi sarlavhalarni uchratishimiz mumkin.

Medamatni sarlavhalarga ajratgan holda taqdim etish nafaqat televideniya, balki bosma ommaviy axborot vositalarida ham fonetek, so‘z yasovchi, morfologik va sintaktik kabi so‘z o‘yinlarini qamrab oladi.

Shunday qilib, E.A. Lazarevaning fikriga ko‘ra: “Yuqorida keltirilgan nutq uslublaridan foydalanish murakkab mediamatni idrok etishni osonlashtiradi, uning ekspressivligini oshiradi ... telematni idrok etishni optimallashtirish uchun ushbu strategiyadan foydalanishni rad etish efini zerikarli, monoton, rangsiz qiladi. Ayrim hududiy telekanallar jurnalistlarining malakasiz chiqishlari shunday taassurot qoldirdi” (Лазарева Э.А., 2000).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, OAVda mediamatn yaratish uchta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi.

Birinchi bosqich – bu mediamatn mavzusini to‘g‘ri tanlash. Bunda jurnalist yoki muxbir nima haqida (ma‘lumot) va nimani (yangilik) sifatida aytmochiligini aniqlab olish, “adresat omili”ni hisobga olgan holda fikrni izchil shakllantirish va aniq ifodalash, matnning kompozitsion va lingvistik rejasini aniqlash kabi bir nechta jarayonlarni amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqichda telematni idrok qilinishini optimallashtirish strategiyasi amalga oshiriladi. Bunda axborotni turli: verbal va noverbal usullar hamda har xil kommunikatorlar orqali mediamatn yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 124.
2. Бойко М.А. Функциональный анализ средств создания образа страны (на материале немецких политических креолизованных текстов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 2006.
3. Войтасек Л. Психология политической пропаганды. – М.: 1981. – С. 190.
4. Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации. Москва: КДУ, 2015.
5. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь). – М.: Флинта: Наука, 2008. – С. 43.
6. Картозия Н. Программа «Намедни»: русский инфотейнмент / Н. Картозия // Меди@льманах. – 2003. - №3. – с. 11-26.
7. Лазарева Э.А. Речь журналиста на телевидении: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во «Уральский университет», 2000. – С. 79.
8. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с.
9. Майданова Л.М., Калганова С.О. Практическая стилистика жанров СМИ: учебное пособие. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006. – С. 9.
10. Эрназаров К.Т., Ирназаров Ш.К., Войтик Е.А. Формирование современной национальной модели журналистики Узбекистана/ Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 .
11. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Якобсон Р.О. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – С. 321.

SPECIFIC FEATURES OF MEDIATEXTURE CREATION

Munira NAZAROVA Yusupovna

Abstract. *This thesis includes analytical information on how mediatext is prepared, its specific aspects, language and style issues in mediatext creation, the main stages of mediatext creation, and their effective use in the media.*

Keywords: mediatext, infotainment, creolized text, addressee factor, syncretic imagination, semiotic medium.